

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Саидмир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTOCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

NASRETDINOVA Mahzuna Taxsinovna

DSc, professor

OMONOVA Maftuna Shavkat qizi

Samarkand State Medical University

MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS

For citation: Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh. Microflora in chronic polypous sinusitis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.255-260

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181969>

ANNOTATION

170 patients of different age with chronic polypous sinusitis have undergone surgical and medicamentous sanitation of the nasal cavity and paranasal sinuses. In all the cases microflora of the middle nasal passage was studied as well as pathogenic properties of the causative agents, their sensitivity to antibiotics, lysis by phages, and data were correlated to the clinical data. Obtained results suggested a considerable staphylococcal dissemination of the nasal mucosa in presence of polypous sinusitis that increased in the early postoperative period and somewhat decreased in 6—12 months postsurgically. Pathogenic chromogenic staphylococcus (especially of phage group I) was associated with more serious course of disease with frequent recurrences of nasal polyposis. Microbial associations in suppurative-and-polypous sinusitis were isolated 2 times more often than in polypous one.

Keywords: chronic polypous sinusitis, microflora, antibiotics pathogenic chromogenic staphylococcus.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

Д.м.н., профессор

ОМОНОВА Мафтуна Шавкат кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ

АННОТАЦИЯ

170 пациентам разного возраста с хроническим полипозным синуситом выполнена хирургическая и медикаментозная санация полости носа и околоносовых пазух. В каждом случае изучали микрофлору среднего носового хода, патогенные свойства возбудителей, их чувствительность к антибиотикам, лизису фагами, данные сопоставляли с клиническими данными. Полученные результаты свидетельствуют о значительной стафилококковой диссеминации слизистой оболочки носа на фоне полипозного синусита, которая усиливается в раннем послеоперационном периоде и несколько снижается через 6—12 мес после операции.

Патогенный хромогенный стафилококк (особенно фаговой группы I) ассоциировался с более тяжелым течением заболевания с частыми рецидивами полипоза носа. Микробные ассоциации при гнойно-полипозном синусите выделялись в 2 раза чаще, чем при полипозном.

Ключевые слова: Хронический полипозный синусит (ХПС), микрофлора, антибиотики, патогенный хромогенный стафилококк.

NASRETDINOVA Mahzuna Taxsinovna

t.f.d., professor

OMONOVA Maftuna Shavkat qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKALI POLIPLI SINUSITDA MIKROFLORA

ANNOTATSIYA

Surunkali polipli sinusit bilan og'rig'an turli yoshdagi 170 nafar bemorga burun bo'shlig'i va paranasal sinuslarning jarrohlik va dorivor sanitariyasi o'tkazildi. Har bir holatda o'rta burun yo'lining mikroflorasi, patogenlarning patogen xususiyatlari, ularning antibiotiklarga sezgirligi, faglar tomonidan lizis o'rganildi va ma'lumotlar klinik ma'lumotlar bilan taqqoslandi. Olingan natijalar operatsiyadan keyingi erta davrda kuchayib, operatsiyadan 6-12 oy o'tgach biroz pasayib ketadigan polipoz sinusit fonida burun shilliq qavatining sezilarli stafilocokk tarqalishini ko'rsatadi. Patogen xromogen stafilocokklar (ayniqsa, fag I guruhi) burun polipozining tez-tez takrorlanishi bilan og'irroq kasallik bilan bog'liq edi. Yiringli-polipli sinusit bilan mikrobial assotsiatsiyalar polipli sinusitga qaraganda 2 marta tez-tez aniqlangan.

Kalit so'zlar: Surunkali polipli sinusit (SPS), mikroflora, antibiotik, patogen xromogen stafilocokk.

Введение: В последние годы полипозные синуситы часто встречаются при хронической риногенной патологии как у взрослых, так и у детей. Большинство авторов признает инфекционно-аллергическую природу этого заболевания (4,5) причем ведущая роль в развитии процесса отводится аллергическому фону, поэтому с удалением полипов из полости носа и околоносовых пазух большое значение приобретает противоаллергическое лечение. Поскольку микробиологическому фактору отводится второстепенная роль в патогенезе заболевания, то имеющиеся в литературе сведения о бактериологии хронических полипозных процессов в полости носа и околоносовых пазух весьма скудны. Наличие условно-патогенных микроорганизмов в области верхних и нижних дыхательных путей при хронических синуситах, бронхитах, пневмонии на фоне снижения факторов местной иммунологической антибактериальной защиты оказывает влияние на возникновение и динамику развития инфекционно-аллергического процесса (5). Все вышесказанное подтверждает необходимость проведения микробиологических исследований в динамике с учетом тяжести клинического течения хронического полипозного синусита.

Цель исследования являлось определение видового состава бактериальной флоры в полости носа при хроническом полипозном риносинусите, изучение зависимости между характером флоры, уровнем ее патогенности и тяжестью течения заболевания. В задачу исследования входило определение длительности обнаружения микробной популяции, выделенной из полости носа у ряда больных.

Методы и источники исследования. Взятие материала для посева производилось с помощью ватного тампона из глубоких отделов среднего носового хода в связи с тем, что у большинства наблюдаемых больных полипозные и воспалительные изменения слизистой оболочки были более резко выражены в этой области, а также с целью исключения транзиторной микрофлоры верхних дыхательных путей, которая поступает на слизистую оболочку при дыхании и быстро элиминируется из организма (2). Отделяемое из носа засеивалось на чашку Петри с 5% кровяным агаром и среду Китта-Тароцци с 0,1% агар-агара. Посевы инкубировались в термостате при 37 °С в течение суток. На следующий день

определялось наличие и характер роста на твердой и жидкой питательных средах, проводилась микроскопия мазков, окрашенных по Граму. В дальнейшем выделялись чистые культуры возможных возбудителей, которые идентифицировались до вида, изучались морфологические, культуральные, ферментативные и токсигенные свойства. Для идентификации стафилококков использовался ряд общепринятых тестов (определение плазмокоагулазы, ДНК-азы, лецитиназы, гемотоксинов, фосфатазы, способности ферментировать маннит и глюкозу в аэробных и анаэробных условиях). В отношении штаммов стафилококка, кроме определения фаго варианта с помощью Международного набора типовых фагов, дополнительно проводилась оценка фаголизабильности их титрованием по методу Аппельмана.

Результаты обследования. Под нашим наблюдениям отделении оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского университета находилось 170 больных полипозным и гнойно-полипозным синуситом. В возрасте от 18 до 30 лет—21, от 31 до 40—29, от 41 до 50—53, от 51 до 60—34, от 61 до 70—30, старше 70 лет—3. Гнойно-полипозная форма хронического синусита определена у 70 больных, полипозная — у 100. Следует отметить, что у молодых людей (от 18 до 44 лет) чаще наблюдался гнойно-полипозный синусит. У большинства пациентов заболевание протекало по типу полисинусита. Только у 16 лиц воспалительный процесс имел место в одной пазухе (в пазухах решетчатой кости—у 11, в верхнечелюстной — у 5).

Длительность заболевания была от нескольких месяцев до 10—25 лет. У взрослых полипозный процесс, как правило, имел рецидивирующий характер. Только у 4 детей отмечены частые рецидивы полипоза (с интервалом от 4 мес до 1,5 лет), у остальных детей констатирован первичный полипоз носа и пазухи решетчатой кости с давностью процесса от 1 года до 3 лет. Основными жалобами при поступлении в стационар были затруднение носового дыхания, наличие слизистого, гнойно-слизистого или водянистого отделяемого, гипо- или аносмия.

Характер выделенной микрофлоры представлен в таблице.

При поступлении у 77,7% больных была выделена стафилококковая флора, причем при гнойно-полипозном синусите — соответственно у 70,7 и 81,5% ($P < 0,05$). Штаммы *Staphylococcus aureus* при гнойной форме полипозного процесса обнаруживались в большем количестве случаев, чем при полипозном синусите (соответственно в 39,7 и 30,1%; $P > 0,05$). У лиц с полипозной формой почти в 2 раза чаще выделялись *Staphylococcus epidermidis*, *Staph. saprophyticus*, чем *Staph. aureus* (51,4 и 31,0%). Следовательно, преобладание стафилококковой микрофлоры при полипозном синусите в отличие от гнойно-полипозной формы наблюдались, главным образом, за счет преимущественного обнаружения условно патогенных штаммов. Стрептококковая флора определялась в 13,7% наблюдений. Она была представлена, в основном, зеленым стрептококком и встречалась почти с одинаковой частотой при полипозной и гнойно-полипозной формах синусита. Кишечная палочка высевалась в отделяемом из носа в 10,5% случаев. Результаты 10 бактериологических анализов показали присутствие *Micrococcus catarrhalis*, *Bact. diptheroides* (5,5%).

В единичных наблюдениях обнаружены *Klebsiella ozaena* (2), *Neisseria meningitidis* (4), *Enterococcus* (2). Посев отделяемого из носа у 14 больных показал отсутствие роста микрофлоры, что, по-видимому, было связано с длительным местным применением различных антибактериальных лекарственных средств до поступления в стационар (антибиотиков, азотнокислого серебра и др.). Проведение бактериологических исследований после хирургического лечения и применения антигистаминных препаратов показало, что у большинства из них (94%) в полости носа также вегетировала стафилококковая флора.

При этом у больных с гнойно-полипозной формой стафилококк высевался в 97,2% наблюдений. Эпидермальный стафилококк обнаруживался у больных как с гнойно-полипозной формой, так и с полипозной.

При чисто полипозной форме синусита, при которой основное значение в патогенезе заболевания имеют местные и общие аллергические реакции, несколько чаще определялся

эпидермальный стафилококк в отличие от гнойной формы синусита (соответственно 41,6 и 32,6%).

Микрофлора полости носа при хроническом полипозном синусите

Форма синусита	Микрофлора													
	Staphelococcus			Streptococcus			Proteus vulgaris	Bac. coli	Enterococcus	Haemophilus influenzae	Micrococcus catarhalis	Bact. diptheroide s	Klebsiella ozae nae	Roc t a
	Aer eus	Epi der mis	Sapr ophit icus	Haem oli ticus	Vi rid ans	Anha emoli ticus								
Число наблюдений														
Гнойно-полипозная	23	11	7	4	5	-	2	9	1	2	2	3	1	5
n = 58	39,7%	31%												
Полипозная	31	35	18	-	9	4	4	3	1	2	3	2	1	9
n=103	30,1%	51,4%												
Итого	54	46	25	4	14	4	6	17	2	4	5	5	2	14
n=161	77.7%			13.7%		3.7		10.5%		5.5%			8.7%	

Таким образом, учитывая динамику микробного пейзажа, можно с достаточной степенью достоверности заключить, что в результате хирургического лечения больных обсемененность стафилококками слизистой оболочки среднего носового хода увеличивается в среднем на 16,3%, причем несколько больше при гнойно-полипозном синусите — 18,3% и меньше при полипозном—15,7%. Представляет интерес тот факт, что рост инфицирования полости носа происходит за счет патогенных штаммов Staph. aureus: при полипозной форме— на 25,6%, при гнойно-полипозной — на 16,8% (в среднем на 21,2%; P>0,05). Этот, казалось бы, парадоксальный факт можно объяснить повреждающим действием операционной травмы на слизистую оболочку и нарушением ее защитной функции. Высокая частота и стабильность выделения из патологического очага стафилококковой флоры может косвенно свидетельствовать об этиологической роли ее не только при гнойно-полипозной форме синусита, что соответствует данным литературы, но и при аллергической риногенной патологии, при которой бактериальной инфекции отводится лишь второстепенная роль.

При выписке у 30 больных (25,4%) выделена стрептококковая флора, причем в 2 раза чаще в группе лиц с полипозной формой заболевания. Зеленающий стрептококк высеян у 12 человек, негемолитический— у 12, гемолитический— у 6. Кишечная палочка обнаружена у 22 пациентов (16,8%), почти в 3 раза чаще при полипозной форме.

В единичных наблюдениях выделены Proteus vulgaris (6), Micrococcus cafarthalis (2), Klebsiella ozae nae (1).

До проведения хирургического вмешательства основная часть выделенных микроорганизмов получена в чистой культуре (77%): чаще при полипозной форме (82,5%), реже — при гнойно-полипозной (67,2%). Микробные ассоциации получены в 33% наблюдений и в 2 раза чаще при гнойном воспалительном процессе.

Наиболее часто при посеве на твердую среду встречались стрепто- стафилококковые ассоциации, выделенные в 66% наблюдений (чаще золотистый или эпидермальный стафилококк + зеленающий стрептококк). Несколько реже высевали зеленающий стрептококк и кишечную палочку (18), стафилококк и кишечную палочку (11).

В ближайшие сроки после операции в 61,9% при полипозном и в 50% — при гнойно-полипозном синусите произошла замена менее патогенного микробного вида на более патогенный. Чаще это выражалось в замещении эпидермального стафилококка золотистым (66,8%).

Только в 33,3% наблюдений при выписке у больных высеяна непатогенная флора или получен отрицательный результат посевов. В 54% случаев бактериологических анализов при полипозном и в 50% — при гнойно-полипозной формах синуситов был выделен золотистый стафилококк. У ряда лиц с полипозной формой процесса и отрицательными результатами посевов до операции в послеоперационном периоде высеян эпидермальный стафилококк. У 33,3% обследованных в ближайшие дни после вмешательства высевался эпидермальный стафилококк, а не золотистый, как до операции.

При проведении бактериологических исследований через 1—2 года после лечения у 104 больных определено изменение микробного пейзажа и выделение патогенных микроорганизмов в 59,8% случаев по сравнению с менее патогенными штаммами до операции, причем при полипозной форме заболевания значительно чаще, чем при гнойно-полипозной (51,6 и 21,4%). Смена золотистого стафилококка на эпидермальный отмечена у 40,2% больных. У 30,8% пациентов микрофлора не изменилась, причем более чем у половины из них был выделен золотистый плазмокоагулирующий стафилококк.

У 31 больного (88,5%) с длительной персистенцией стафилококка в полости носа отмечены рецидивы полипоза в сроки от 6 мес до 1 года. При фаготипировании выделенных 87 штаммов стафилококка установлено, что чаще (26%) они принадлежали к I литической группе (фаговары 80, 52А, 79). Все лица, у которых выделены эти фаговары, страдали часто рецидивирующим полипозом носа. У 8 человек, у которых выделены стафилококки, течение воспалительного процесса было тяжелым (рецидивы через 1—3 мес) с выраженными клиническими симптомами. К фагогруппе II относилось 14% выделенных штаммов, к фагогруппе III и I — 22%. Больные этой группы также страдали неоднократными рецидивами, но течение заболевания у них было менее тяжелым. Штаммы стафилококка, которые лизировались фагами 729, 413, 81, 13 676, чаще вегетировали в полости носа у пациентов с благоприятным течением полипозного процесса. У 11 человек этой группы рецидивов полипоза не наблюдалось в течение 1—2 лет. У 8 больных неоднократно выделяли один и тот же фаговар на протяжении 6—11 мес наблюдения. Это свидетельствует о возможности длительного нахождения определенной популяции стафилококка на слизистой оболочке полости носа даже после хирургической санации воспалительного очага и проведения медикаментозной противовоспалительной терапии.

Заключение. 1. При полипозном синусите имеет место значительная обсемененность слизистой оболочки полости носа золотистым стафилококком, которая повышается в ближайшем послеоперационном периоде (77,7% и 94%) и несколько снижается спустя 6—12 мес после вмешательства (59,6%).

2. У ряда больных наблюдается длительная персистенция популяции золотистого или эпидермального стафилококка на слизистой оболочке глубоких отделов полости носа даже после проведения хирургической и медикаментозной санации воспалительного очага.

3. Золотистый стафилококк (особенно фагогруппы I) способствует более тяжелому течению заболевания с развитием частых рецидивов полипоза.

4. Микробные ассоциации в 2 раза чаще выделяли при гнойно-полипозной форме синусита, чем при полипозной.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Bachert C, Gevaert P, Holtappels G, Johansson SG, van Cauwenberge P. Total and specific IgE in nasal polyps is related to local eosinophilic inflammation. *J Allergy Clin Immunol.* 2001;107(4):607-614. doi:10.1067/mai.2001.112374.
2. Bachert C, Zhang N, Holtappels G, De Lobel L, van Cauwen-berge P, Liu S, Lin P, Bousquet J, Van Steen K. Presence of IL-5 protein and IgE antibodies to staphylococcal enterotoxins in nasal polyps is associated with comorbid asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 2010;126(5):962-968. doi: 10.1016/j.jaci.2010.07.007.
3. Bhattacharyya N., Kepnes L. J. Medications prescribed at ambulatory visits for nasal polyposis. *Am J Rhinol Allergy.* 2013;27:479-481. DOI: 10.2500/ajra.2013.27.3969
4. Bolger WE, Butzin CA, Parsons DS. Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. *Laryngoscope.* 1991;101:56-64. doi:10.1288/00005537-199101000-00010..
5. Budkovaya M. A. Kompleksnaya otsenka immunologicheskikh i fiziologicheskikh aspektov pri lechenii polipoznogo rinosinusita [Complex evaluation of immunological and physiological aspects in the treatment of polypous rhinosinusitis. *Rossiiskaya otorinolaringologiya.* 2015. (S1): 34–41 (in Russ) .
6. Bunnag C, Pacharee P, Vipulakom P, Siriyananda C. A study of allergic factor in nasal polyp patients. *Ann Allergy.* 1983;50(2):126- 132.
7. Savlevich E.L., Dyneva M.E., Gaganov L.E. Egorov V.I., Gerasimov A.N., Kurbacheva O.M. Treatment and diagnostic algorithm in different phenotypes of polyposis rhinosinusitis. *Russian allergologic journal.* 2019;16(2):50-60. (in Russ).
8. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
9. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research.* – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000